

Ana Paula Tiecker & Marlon Grigol
Programa de Pós-graduação em Gerontologia
Biomédica
Escola de Medicina – PUCRS

Cartilha de Atividades Físicas para pessoas idasas

PUCRS

Recomendações para uma vida saudável

Praticar as atividades propostas

- Seu objetivo deve ser praticar as atividades pelo menos 5 dias da semana, durante 30 minutos por dia.
- Se você puder realizar com um amigo, muito melhor.
- A prática regular dessas atividades lhe fará sentir-se melhor e motivado.

Alimentação

- Para melhorar a força dos seus músculos e ossos, lembre-se de comer alimentos ricos em proteínas (carne, peixe, leite e ovos)

Bem estar mental

- Recomendamos que cultive suas relações sociais e realize atividades que melhorem sua memória como ler o jornal, jogar cartas, xadrez ou fazer palavras-cruzadas.

Atividades

Alongamento do pescoço

Na posição do exercício 1, com os ombros relaxados, vire devagar para olhar acima do seu ombro direito. Então, vire lentamente para olhar acima do seu ombro esquerdo. Depois, incline a cabeça para a direita e para a esquerda. Movimente seu pescoço em direção ao ombro e não o contrário.

→ Mantenha de 10-12 segundos em cada posição.

Exercício 1

Exercícios para as mãos e os punhos

É recomendado realizar os exercícios para as mãos na posição sentada, com os seus antebraços apoiados em uma mesa.

“OK” – Estiramento dos dedos Comece este exercício mantendo as mãos a sua frente, com o punho alinhado à mão. Forme a letra “O”, tocando a ponta do seu dedo suavemente à ponta dos outros dedos. Depois de cada “O”, estique bem os seus dedos, abrindo bem a mão. Se necessário, use a outra mão para auxiliar.

Exercício 2

Exercícios para os ombros

Encolhimento e rotação dos ombros

Na posição do exercício 3, levante lentamente os ombros até as orelhas como se estivesse os encolhendo, mantenha a posição e solte-os. Depois, levante os ombros novamente até as orelhas e faça movimentos lentos de rotação para trás (aproximando as escápulas), completando um círculo. Retorne à posição inicial e faça o movimento de rotação de ombros de maneira reversa, ou seja, rotando os ombros para frente (separando as escápulas).

→ Repita **10 vezes** cada movimento.

Exercício 3

Exercício para mobilizar os seus ombros:

Se um dos seus ombros estão fracos ou rígidos, você mesmo pode se ajudar. Este exercício, assim como o próximo, permite que os braços se ajudem mutuamente. Sentado, de pé ou até mesmo deitado, utilize uma barra (bastão, cabo de vassoura, bengala). Coloque cada mão ao final de cada lado da barra e a levante o mais alto possível. Você pode realizar este exercício na frente de um espelho.

→ Repita o movimento **10 vezes**.

Exercício 4

Esticar o joelho

Sentado em uma cadeira, estique o seu joelho e depois volte a posição normal.

→ Você deve **repetir por 10 vezes**.

Exercício 5

Joelhos fortes

Comece sentado em uma cadeira e cruze as pernas na altura dos tornozelos. As pernas podem ser mantidas da maneira que for melhor para você, esticadas ou dobradas. Tente várias posturas e faça a que achar melhor. Então, empurre a perna que está atrás para frente e a que está na frente para trás. Faça a mesma pressão em uma perna contra a outra, de forma que as pernas não se movam.

Segure a postura e **conte até 10**. Troque a posição das pernas. Não tranque a respiração. Repita o exercício.

Exercício 6

Parar em uma perna só

Segurando-se em um móvel firme, levante um pé completamente do chão. Quando estiver bem equilibrado, levante a mão com que está se segurando. A meta é se manter nessa posição por **10 segundos** sem ter que se segurar. Quando conseguir, treine com os olhos fechados. Repita com a outra perna.

Exercício 7

Exercícios circulatórios

Movimentando os seus pés: Leve a ponta do seu pé para cima e depois para baixo, assim como esta na imagem. **Repita 10 vezes.**

Exercício 8

Rotações do tornozelo: Você deve fazer rotações do seu tornozelo no sentido horário e anti-horário como aparece na imagem. **Repita 10 vezes.**

Exercício 9

Alongando o seu tronco

Sentado, com os seus pés apoiados corretamente no chão, apoie as palmas das mãos na cama ou cadeira ao lado do corpo, com os braços esticados. Em seguida, levante o braço direito e incline o corpo para o lado esquerdo. Mantém a posição durante **10-12 segundos**. Repita o mesmo movimento com o braço esquerdo e incline o tronco para o lado direito.

Exercício 10

DIÁRIO DE ATIVIDADES

SEMANA 5

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

SEMANA 6

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

SEMANA 7

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

SEMANA 8

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

DIÁRIO DE ATIVIDADES

SEMANA 9

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

SEMANA 10

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

SEMANA 11

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5

SEMANA 12

Sessão 1

Sessão 2

Sessão 3

Sessão 4

Sessão 5